

DOI: <https://10.5281/zenodo.17651223>

BOBUR MIRZO SHE'RIYATINING ASOSIY G'OYASI

Ne'matova Sapura Mustafaqulovna

JDPU Filologiya fakulteti O'zbek adabiyotini o'qitish metodikasi kafedrasini
o'qituvchisi

E- mail: sapuranematova@gmail.com

ANNOTATSIYA

Maqolada o'zbek tilimizning va adabiyotimizning yaxlit bir ma'naviy-ruhiy olamligi, har bir so'zning mazmundorligi va rang-barang xususiyatlarini buyuk so'z san'atkori Zahiriddin Muhammad Boburning teran fikrlari misolida ko'rsatib beriladi. Shoirning yor va diyor mavzusidagi go'zal misralari yoritilgan va tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: badiiy ijod qonuniyati, an'ana va tadrijiy rivojlanish, so'z san'ati, tasvir imkoniyati, muqobil istiloh, islomiy ma'rifat, din millat, tafakkur, til boyligi va ravnaqi, mumtoz adabiyot.

ABSTRACT

The article highlights the unity of the spiritual and emotional world of the Uzbek language and literature, emphasizing the depth and diversity of each word through the profound thoughts of the great master of words, Zahiriddin Muhammad Babur. The poet's beautiful verses on the themes of love and homeland are illuminated and analyzed.

Keywords: laws of artistic creativity, tradition and gradual development, art of words, imagery potential, alternative terminology, Islamic enlightenment, religion and nation, thinking, richness and prosperity of the language, classical literature.

KIRISH

Zahiriddin Muhammad Bobur o'z ijodida ruboiy janridan boshqa janrlarga nisbatan kengroq foydalangan. Buning asosiy sababi bu janrning imkoniyat doirasining kengligi bilan belgilanadi. Shoir ruboiy janri orqali o'zining rang-barang falsafiy mushohadalarga boy fikrlarini izhor etibgina qolmay, o'z davrining ijtimoiy, siyosiy va ma'naviy hayotini, o'zining tarixiy voqealarga boy kechinmalarini ham ifodalashga muvaffaq bo'lgan. Boburga bu janrning xalq ijodiyotiga yaqinligi va shakl jihatidan ham qo'l kelganligini qayd etib o'tish joizdir. Boburning o'tkir qalamida ruboiylarning

badiiy jihatidan yuksak namunalarining yaratilishi ham bu janrning imkoniyatini kattaligidan dalolat beradi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Shoirning o'z ruboiylari orqali nafaqat o'z zamondoshlari balki, kelajak o'quvchi ya'ni, bizga ham murojaat etadi:

Ash'oringkim she'r oti to bo'lgan,
Tab' ahli volavu shaydo bo'lg'ay.
Har lafzi duru bahri ma'oni anda,

Kim ko'rди dureki, anda daryo bo'lg'ay [1].

yoki:

Bu olam aro ajab alamlar ko'rdum,
Olam elidin turfa sitamlar ko'rdum,

Harkim bu "Vaqoyi"ni o'qur, bilgaykim,

Ne ranju ne mehnatu ne g'amlar ko'rdum[2].

Bobur ruboiylarining markazida inson obrazi turadi. U inson qadr-qimmatini uning mansabi, boyligi emas, balki insoniy fazilatlarini, aqli zakovati va jamiyat manfaatlari yo'lida xizmat qilishida va insonlarning hamjihat va do'stligida, yaxshilik qilishda deb biladi. Shoirning bu falsafiy qarashlarining isboti sifatida quyidagi ruboilarini misol qilib keltiramiz:

Davlatqa yetib mehnat elin unutma,

Bu besh kun uchun o'zungni asru tutma.

Borg'anni, kel emdi, yod qilmay, ey do'st,

Borish-kelishingni lutf etib o'ksutma[3].

Yana:

Har kimki vafo qilsa, vafo topqusidir,

Har kimki jafo qilsa, jafo topqusidir

Yaxshi kishi ko'rmagay, yomonlig' hargiz,

Har kimki yomon bo'lsa, jazo topqusidir[4].

Mazkur ruboiylarda mazmun va uni yorqinroq ifodalashga qaratilgan shakliy tartibotga diqqat bilan e'tibor qilinsa, Bobur ruboiylarida qo'llanilgan o'ziga xos qator uslubiy jihatlarni ko'ramiz. Ruboiylarning birinchi misralarida shoir ifodalamoqchi bo'lgan asosiy g'oyaga o'quvchi diqqati qaratiladi. Mazkur she'rlarda "Davlatqa yetib mehnat elin unutma", "Har kimki vafo qilsa, vafo topqusidir". Har ikki ruboiyda ham asosiy mazmun birinchi misrada o'zining yorqin ifodasini topgan. Keyingi misralar ana shu mazmunni rivojlantirishga qaratiladi.

Endi bu maqsad misradagi mazmunga teskari ma'no kuchaytirish, ya'ni antiteza orqali erishilgan. Birinchi ruboiyda bu o'tar-ketar dunyoda o'zingni asru tutma, ikkichisida "Har kimki jafo qilsa, jafo topqusidir". Uchinchi misralar esa, mazmunning

asosiy g'oyasining sharhiga bag'ishlangan. To'rtinchi misralarda shoir o'quvchiga ibratimiz xulosani havola qiladi. Bobur ruboiylarining tuzulishiga xos bo'lgan xususiyatlardan yana biri shundan iboratki, ularning aksariyatida radif ruyuo'iy tarkibiga kirgan bo'ladi. Bunday ruboiylar tahminan 80 foizni tashkil etadi. Mana shu radiflar: ko'z, emish, sen-sen, uldum, kishi, yaxshi, ovdaqa, qilma, bo'lsa, ermasmen, bo'ldum, tutungiz, bo'lma, etgaysen, bo'ldi, birla, etting, mushkil, sarig'a, Bobur, qilur, axiy, ermish, men ne qilay, birla qilur, etgil, o'ldum, ettim, aylar, yo'qtur, etti, bo'lgay, aylab, manga, qildim va hokazo.

Ko'rinib turibiki radiflarning tarkibi turli so'z turkumlaridan tashkil topib, ular ot, sifat, fe'l, olmosh, bog'lovchi va boshqa grammatik tuzilmalardan iboratdir. Tabiiyki, shoir tomonidan ularning ishlatilishi eng avvalo, ruboilarning turli-tumanligin, qolaversa, she'r jarangdorligini ta'minlashda katta rol o'ynagan. Umuman she'rda radiflar sonining ko'pligi bir xildagi tovushlarning takrorini ta'minlab bu tovushlarning qayta-qayta takror kelishi she'rning ohangdorligini ta'minlaydi. Bobur ruboiylarida bunday hodisa ko'plab holatlarda qo'llanilgan. Bu usul orqali shoir misralarining jarangdorligi orqali ana shu takrorlanayotgan so'zlarga o'quvchining diqqatini jalb etish orqali asosiy mazmuni ifoda etishga barcha badiiy mahoratini qaratadi. Masalan:

Ey payk, borib, sano bila qulluq de,
Yer o'p, xo'b ado bila qulluq de,
Gar yor men xastani so'rsa, zinhor,
Mendin .kunub du'o bila qulluq de[5].

Bu ruboiyning asosiy mazmuni bosh qahramonning salomini yorga yetkazmoq, shuning uchun shoir asosiy urg'uni she'rning tashkiliy jihatiga qaratmoqda. (Bu o'rinda "bila qulluq de" so'zlaridan iborat radif tanlangan). Bu ruboiyning yana ahamiyatli jhati shundaki, shoirning so'zlari mahorat bilan tanlayolganligi, shuningdek, she'r qurilishining ajoyib shakldaligi tufayli ruboiyning asosiy g'oyasini ochib beruvchi omillar radif atrofiga jam' qilinganligida. Umuman, Boburning shu tipdagi ruboiylarini diqqat bilan o'rganar ekanmiz, shunday bir qonuniyat yuzaga keladiki, yuqoridagi ruboiy kabi shoirning asosiy g'oyasini o'zida mujjasamlashtirgan qo'sh radiflarning she'rdagi roli o'ti muhim, chunki ularsiz asarning asosiy g'oyasiga futur yetadi va she'r mazmuni butunlay uzilib qoladi. Bobur she'riyatidagi bu jihatlarni maxsus bobda alohida tadqiq etamiz.

Zahiriddin Muhammad Bobur ruboiylari kompozitsion tuzilishi, misralardagi mazmunning bayoni usullarining xususiyatlari bilangina chegaralanib qolmaydi. Yuqorida aytganimizdek, ruboiy janrida yaratilgan she'rlarda asosiy g'oyaning rivojlanishi misralarni o'zaro bog'lovchi omillarga ham bog'liq bo'ladi. Lekin bu omillardan tashqari misralardagi bir ma'noni ikkinchisidan farqlovchi elementlar ham

mavjudki, ularning ham ahamiyati nihoyatda kattadir. Bu farqlovchi elementlar asosida ruboiyning asosiy g‘oyasi rivoj topib, misradagi g‘oyaning o‘ziga xosligini ta’minlaydi va yagona g‘oyaning shakl bilan bir butunligi ta’minlanadi. Bir misol ko‘rib, tahlil qilib ko‘raylik:

Ey qo‘rg‘on eli, qoldimu darmonlaringiz,
Chiqmaymidurur bu jahl qilg‘onlaringiz.
Jondek kishilar ochligidin chin chiqadur.
Siz chivmasangiz, chiqsa kerak jonlaringiz[6].

Bu ruboiyda asosiy motiv qo‘rg‘on elining qurshovida qolib, ochlikdan azob chekayotgani, lekin matonat bilan dushmanga taslim bo‘lishdan ko‘ra o‘limni afzal ko‘rmoqda ekanligida. Shoir misralarni o‘zaro bog‘lar ekan, ularni mohirlik bilan bir-biridan “chiqmoq” fe‘lining purma‘noligi orqali erishgan bo‘lsa, birinchi misra ikkinchisidan “jahll chiqmoq” ma‘nosi bilan, ikkinchi uchinchisidan “jahll chiqmoqqa” so‘zlariga ma‘no jihatidan boshqacha ma‘no anglatuvchi “Qo‘rg‘ondan chiqmoq” so‘zlari o‘qish orqali, uchinchisidan to‘rtinchisi “Qo‘rg‘ondan chiqmoq”qa qarmaqarshi qilib “jon chiqmoq” so‘zlarini antiteza qilish orqali erishilgan. Natijada ruboiy ma‘no va shoshilinch mantiqiy birligi tufayli yuksak badiiy asar sifatida shakllangan. Bu kabi usullar aslida ruboiydan ko‘ra ko‘proq tuyuq asosida qo‘llanilishi aniqlangan.

Bobur tuyuqlari nisbatan boshqa janrdagi she‘rlardan ancha kam bo‘lsa-da ular badiiy yuksakligi jihatdan, shaklan go‘zalligi va mazmunan teranligi bilan alohida ajralib turadi. Tuyuqlar asosiy misra oxiridagi so‘zlarning ko‘p ma‘noligi bilan boshqa janrlardagi she‘rlardan ajralib turadi. Shoirning mahorati ana shu misra oxirida ishlatilgan so‘zlarni naqadar ustalik bilan tanlanganligi va mazmunning purma‘noligiga qanchalik ta’sir qila olganligi bilan belgilanadi. Bobur tuyuqlaridan bir ikkitasini tahlil qilib ko‘raylik:

Jonga soldi dahr g‘urbat norini,
Ko‘z yoshim bo‘ldi mug‘ulning norini,
Bu aroda men degandek bo‘lmasa,
Ko‘zlay Issiq kulu, undin norini[7].

Bu tuyug‘dan ko‘zlangan maqsad g‘urbatta, o‘z yurtidan ajralgan alamgir azob, iztirobda, biror yurtni zabt etish istagida, agar ko‘zlagan maqsadiga erisholmasa Issiq kul yoki undan nariroq bo‘lgan yurtlarni egallash niyatida. Mana shu maqsadni shoir izhor qilish uchun birinchi misrada arabcha “Nor” so‘zidan ustalik bilan foydalanmoqda. Dahr bosh qahramonning taqdirini nochor qilib uning ko‘ngliga g‘urbat “norini”, ya’ni otashini soldi, shu tufayli uning ko‘zlaridan mug‘ulning “norini”ga o‘xshash yoshlar uzun-uzun bo‘lib osilib to‘kilmog‘da, agar Boburning ko‘nglidagi maqsadlari amalga oshmasa, unda Issiq ko‘l yoki undan narida joylashgan o‘lkalarga bosh olib ketish niyatida. Bu tuyuqning asosini “nor” – o‘t-olov, “norin”-

norin, “norini”-nari, uzoq soʻzlari tashkil etib, ularni shoir shunday grammatik shaklga solganki, natijada purmaʼnolik roʻy berib tuyuqning ajoyib namunasi vujudga kelgan.

XULOSA

Tuyuqning yana bir tomoni shundayki, u shakl jihatidan ruboiyga xos boʻlgan xususiyatlarni oʻzida saqlab qolgan boʻladi, yaʼni misraning boshida asosiy mazmun ifoda etidadi, soʻngi misralar esa, ana shu mazmun zaminida rivoj topib, gʻoya oxirgi-toʻrtinchi misradagi maqsad bilan yakunlanadi. Boburning lirik merosi ilmiy va boshqa turdagi merosiga nisbatan kichik hajmda boʻlsa-da, ular oʻzbek mumtoz adabiyoti uchun muhim sanaladi. Uning lirikasi hozirgacha maʼlum 10 qoʻlyozmada bizga yetib kelgan. Bobur ruboiyoti mavzulari rang- barangdir. U oʻz ruboiylarida ishqni, vatan hajri, dunyo, hayot falsafasi, may, shodlik kabi mavzularni yoritadi. Inson va uning goʻzalligini, sevgi, sadoqat, vafo, doʻstlik kabi insoniy fazilatlarni ulugʻlovchi, ezgu intilishlar va orzularni targʻib qiluvchi ruboiylari bilan, ona yurtga muhabbat, vatanparvarlik, va hayotsevarlik gʻoyalarini olgʻa suradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI: (REFERENCES)

1. И.Ҳаққулов. Рубоий ҳақида баъзи мулоҳазалар. “Ўзбек тили ва адабиёти”, 1974, № 6, 17-22;
2. Р.Орзибеков Лирикада кичик жанрлар. Тошкент, 1976, 3 с.;
3. С.Ҳасанов. Бобир шеъриятдан. Тошкент, 1982;
4. А.Қаюмов, С.Ҳасанов. Бобур ижодиёти. Тошкент, 2007;
5. О.Жўрабоев. Мирзо Бобур жозиб ва ҳаётӣ лирика соҳиби/ Бобур ва дунё. 2021.